

BOLALARNI EMLASH: OTA-ONALARNING FIKRLARI VA XABARDORLIGI

E.A. Shamansurova¹, M.A. Mannapova²

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938320>

Annotatsiya. Emlash haqida xabardorlik darajasini baholash va ota-onalarning bolalarni emlashga munosabatini aniqlash uchun 18 yoshgacha bo‘lgan bolalari bo‘lgan ota-onalar o‘rtasida anonim so‘rov o‘tkazildi. So‘rovda jami 138 kishi ishtirok etdi. O‘rganishlar natijasida ota-onalarda, umuman, emlashga munosabat ijobiy ekanligi, bunday oilalardagi bolalar o‘z vaqtida va barcha vaksinalar bilan emlanganligi aniqlandi. Respondentlar orasida emlash haqida asosiy ma‘lumot manbai 70,4% pediatr hisoblanadi. Shu bilan birga, ko‘pchilik ota-onalar emlash haqida aniq ma‘lumotga ega bo‘lgan batafsil eslatma/broshyura va alohida veb-sayt kabi ma‘lumot olish usullariga ega bo‘lishni xohlashlari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: vaksinoprofilaktika, emlash, ota-onalarning emlash haqidagi fikri.

Аннотация. Для оценки уровня информированности о вакцинопрофилактике и для выяснения отношения родителей к вакцинации детей было проведено анонимное анкетирование среди родителей, имеющих детей до 18 лет. Всего в анкетировании приняли участие 228 человек. В результате исследования было выяснено, что среди родителей в целом отношение к вакцинации положительное, и дети в таких семьях были привиты вовремя и всеми вакцинами. Основным источником получения информации о вакцинации у респондентов в 70,4% это врач-педиатр. При этом было выявлено, что большинство родителей хотели бы иметь и такие способы получения информации как подробная памятка/брошюра и отдельный сайт с точной информацией о вакцинопрофилактике.

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, вакцинация, мнение родителей о вакцинации.

Abstract. To assess the level of awareness about vaccination and to determine the attitude of parents towards vaccination of children, an anonymous survey was conducted among parents with children under 18 years of age. A total of 138 people took part in the survey. As a result of the study, it was found that among parents, in general, the attitude towards vaccination is positive, and children in such families were vaccinated on time and with all vaccines. The main source of information about vaccination among respondents 70.4% is a pediatrician. At the same time, it was revealed that the majority of parents would like to have such ways of obtaining information as a detailed memo/brochure and a separate website with accurate information about vaccination.

Keywords: vaccine prophylaxis, vaccination, parents' opinions about vaccination.

Dolzarbliigi. Vaksinaprofilaktikasi (yoki emlash) - ko‘p hollarda ssimptomsiz yoki yengil kechadigan yuqumli jarayonni sun‘iy ravishda yaratish orqali yuqumli kasallikka nisbatan o‘ziga xos immunitetni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasi. Emlanmagan odamda bu kasalliklarning kechishi ko‘pincha og‘ir, ba‘zan esa o‘limga olib keladi. Emlashdan asossiz ravishda bosh tortgan ota-onalar o‘z farzandlarini xavfli bakteriyalar va viruslarga to‘liq zaiflikka mahkum etadilar! Emlash tufayli poliomilit, qizamiq, qizilcha, parotit, difteriya, ko‘k yo‘tal kabi

kasalliklarni nazorat ostida ushlab turish mumkin. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan ota-onalarning emlash haqidagi fikri va emlashga qarshilik sabablari o‘rganildi va ayrim ma’lumotlar keltirildi.

Emlash organizmning immun tizimining infeksiya agentga qarshi faol o‘ziga xos immun reaksiyasini yaratish uchun zarur va vaktsinani yuborish orqali amalga oshiriladi [1,2,3,5,6,7]. JSST ekspertlarining fikriga ko‘ra, emlash yuqumli kasalliklarning oldini olishning eng samarali vositasidir. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, aholini faol immunizatsiya qilish har yili 2-3 million o‘limning oldini oladi. Xorijiy olimlarning ma’lumotlariga va manbalarga asoslanib biz shuni ta’qillashimiz mumkinki: qizamiq 500 marta; difteriya 200 marta; parotit 150 marta va ko‘k yo‘tal 40 martagacha qamaygan [4,8,9,10]. Bugungi kunda, muvaffaqiyatlarga qaramay, bir qator mamlakatlarda, shu jumladan Rossiya Federatsiyasida milliy emlash dasturlarini amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Vaktsinadan ikkilanayotgan yoki hatto undan voz kechadigan, emlash bilan oldini olish mumkin bo‘lgan kasalliklarning tarqalishiga olib keladigan odamlar guruhlari hali ham mavjud. Rad etishning sabablaridan biri tibbiyot xodimlari va bemorlar o‘rtasida immunoprofilaktika bo‘yicha malakaning pasayishi hisoblanadi. Ko‘p jihatdan, bu holat emlashga qarshi harakat va ota-onalarning xabardorligi yo‘qligi bilan qo‘llab-quvvatlanadi. Taxminan ikki yuz yil oldin emlashdan keyingi reaksiyalar va asoratlardan qo‘rqish asosida paydo bo‘lgan anti-emlash harakati endi favqulodda kenglikka ega bo‘ldi va so‘rov natijalariga ko‘ra, o‘z ko‘lami bo‘yicha masalan Rossiya Federatsiyasida uchinchi o‘rinni egalladi [11,12,13,14].

Emlash zarurati to‘g‘risida qaror bolaning ota-onasi tomonidan qabul qilinadi [7,15,16]. Ota-onalarning o‘z farzandlarini emlashga bo‘lgan ishonchiga ko‘plab omillar ta’sir qiladi: emlashlar haqida aniq ma’lumotlarning yo‘qligi, tasdiqlangan va ishonchli ma’lumotlar manbalariga kirishning yo‘qligi, ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va ommaviy axborot vositalaridagi nashrlar tufayli vaktsinalarning xavfsizligidan xavotirlanish [5,8,17,18]. Ota-onalar emlash foydasiga ongli qaror qabul qilishlari uchun ular immunoprofilaktika masalalari bo‘yicha to‘liq va ishonchli ma’lumotga muhtoj. Ammo ota-onalar turli manbalardan olgan ma’lumotlar qarama-qarshi bo‘lishi mumkin yoki to‘liq tushunarsiz bo‘lishi mumkin va bu emlashga yakuniy salbiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Bundan kelib chiqqan holda, tadqiqotimizning maqsadi ota-onalarning emlash masalalari bo‘yicha xabardorligi va fikrlarini baholash, shuningdek, ularga bolalik davridagi emlashlar haqida ishonchli ma’lumot olishning eng qulay va qulay usulini taklif qilish edi.

Tadqiqot usullari. 2022 yil may oyidan 2023 yilning yanvar oyigacha bo‘lgan davrda, 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarni 228 nafar tasodifiy ota-onalar o‘rtasida anonim so‘rov o‘tkazildi. So‘rov Toshkent shahridagi bolalar poliklinikalarida o‘tkazildi. Anketa 10 ta savoldan iborat edi. So‘rov natijalari chastotalar (%) sifatida taqdim etiladi.

So‘rovda asosan onalar ishtirok etdi - 92,2%. Ota-onalarning yosh tarkibi quyidagicha edi: respondentlarning uchdan bir qismi 25-35 yosh (33%) va 35-45 yosh (32,2%). 17,4 foizi 18-25 yoshda va 45 yoshdan oshgan. Oiladagi bolalar soniga ko‘ra respondentlar quyidagicha taqsimlangan: oyilada bitta bolali respondentlar - 44,3 %, ikta bolali - 40,9 %, uchta farzandli oyilalar – 13% va to‘rtadan ortiq farzandi bor - 1,7 foizni tashkil qildi.

Milliy kalendariga ko‘ra, bolalarning 66,1 foizi o‘z vaqtida va barcha emlashlar bilan emlangan. Respondentlarning 20 foizi turli sabablarga ko‘ra Kechikish bilan emlangan. Qisman emlangan bolalar (faqat ba’zi vaktsinalar bilan) - 8,7% va emlashdan butunlay voz kechgan ota-onalar - 5,2% (1-rasmga qarang).

Ota – onalarga berilgan savolnoma – anketasida savollardan: emlash haqida asosiy ma'lumotlarni olish manbalari (vaksinalar tarkibi, ko'rsatmalar, salbiy reaksiyalar, asoratlari haqida ma'lumotlarni) - 70,4%, poliklinika shifokori pediatrdan suhbat shaklida olganligini qayt qilishdi; internet (forumlar, telegram chatlar) - 45,2%, tibbiy adabiyotlardan - 13,9% va hech qachon qiziqmagan bu masala bo'yicha ota-onalar - 4,3% tashkil qildi. Shu bilan birga, ota-onalar bolalarni emlash haqida to'liq ma'lumotlarni quyidagi manbalardan olishni xohshini xam bildirishdi: fayye va hollarda "pediatr tomonidan berilgan batafsil eslatma/broshyura" javobi; "klinikaning veb-saytida ma'ruzalar bepul bo'lishi mumkin"; ishonchli ma'lumotga ega alohida veb-saytlarda va boshka turdagi tibbiy adabiyotlarda.

Aksariyat ota-onalar farzandlarini Milliy emlash taqvimiga muvofiq emlashga harakat qilishadi va ko'pincha ularning argumenti xavfli infeksiyalarning oldini olishdir.

Ota-onalarga emlash haqida asosiy ma'lumot manbayni - pediatr shifokori orqali olishlarini bergilashdi. Shu bilan birga, respondentlarning aksariyati emlashlar haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lgan batafsil eslatma/broshyura va/yoki alohida veb-sayt ko'rinishidagi boshqa ma'lumot manbalariga ega bo'lishini ham xohlaydi. Respondentlarning aksariyati Milliy kalendarga kiritilmagan vaksinalar mavjudligidan xabardor va har to'rtinchi ota-onaning farzandlari emlangan. Respondentlarning javoblari asosida bolalik davridagi emlashlar haqida qisqa va ishonchli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan maxsus varaqalar, batafsil ma'lumotlar va bolalik davridagi emlash bilan bog'liq savollarga barcha mumkin bo'lgan javoblar mavjud veb-sayt ishlab chiqilmoqda.

Xulosa. Vaksinoprofilaktikaga oid ma'lumotlarni ota-onalar o'zlari olishlari, emlash haqida to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishlari muhimdir. Bunda ota-onalar orasida vaksinalar haqida turli manbalardan olingan ma'lumotlar farqlanadi: shifokorlar, ommaviy axborot vositalari, internet yoki ma'lumotsiz tanishlar. Ota-onalar orasida ishonchli manba sifatida shifokorlarning ma'lumotlari ustunlik qiladi. Ularning emlash masalasida bilim darajasi yosh va ma'lumotga bo'lgan ehtiyojiga qarab farq qiladi. Yuqori yoshdagi ota-onalar shifokorlarning fikriga ishonishadi, o'rtacha yoshdagi ota-onalar ommaviy axborot vositalaridan, yosh ota-onalar esa do'stlar va qarindoshlar fikrlariga ko'proq qiziqishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бурлуцкая А. В. и др. Вакцинопрофилактика детей: мнения и информированность родителей //Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №. 7-2 (109). – С. 57-61.
2. Ваняркина А.С., Петрова А.Г., Баянова Т.А., Казанцева Е.Д., Криволапова О.А., Бугун О.В., Станкевич А.С. Вакцинопрофилактика у детей: знания родителей или компетенция врача. Оригинальные исследования ТМЖ, 2019, № 4 23-28с
3. Ваняркина А.С., Петрова А.Г., Покровская С.А., Бахмат Я.А., Векессер О.А. Современные представления врачей о вакцинопрофилактике: результаты анкетирования. Журнал инфектологии. 2019; 11–12с.
4. Гудков Р.А., Коновалов О.Е. Причины и факторы риска сочетанной патологии у детей. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 201624(2): 44—152.
5. Дмитриев А.В., Федина Н. В., Ткаченко Т. Г., Гудков Р. А., Петрова В. И., Филимонова Т. А. Приверженность вакцинации различных слоев населения: результаты анкетирования. Детские инфекции 2019;18(4) 32-37с.
6. Куличенко Т.В., Дымшиц М.Н., Лазарева М.А., Бабаян А.Р., Бокучава Е.Г. Нарушение календаря вакцинопрофилактики детей: взгляд врачей и родителей на проблему. В практику педиатра 2015; 330-334с.
7. Москвичева М.Г., Попов Е.А., Злакоманова О.Н. Изучение приверженности родителей к вакцинопрофилактике детей, посещающих организованные детские коллективы 2017 6-5с
8. Мананникова А.Д. Проблема вакцинации в России. Бюллетень медицинских интернет-конференций 2016; 6 (1): 96с.
9. Милевская Е.В. Галькевич Н.В. Современный взгляд родителей и молодежи на вакцинацию. В сб.: Молодёжь, наука, медицина. Материалы 61-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным участием. Тверь: РИО Тверского ГМУ Минздрава России; 2015. С. 229-233с.
10. Мац А.Н. Современные истоки антипрививочных измышлений и идеологии. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2013; 3(70): 90—97с.
11. Намазова-Баранова Л. С., Баранов А. А., Таточенко В. К. Научное обоснование вакцинации детей с отклонениями в состоянии здоровья. Педиатрическая фармакология. 2010; 7 (2): 1–19с.
12. Плотникова С.Н., Кузьменко Л.В. Проблема отказа родителей от вакцинации детей и роль медсестры в ее решении. Красноярский медицинский техникум Медицинская сестра 2009 № 8 4-6с.
13. Тимченко В.Н., Александрова Е.А., Леванович В.В. Профилактические прививки детям: детские врачи и родители – "ЗА"! Кто "против"? Санкт-Петербург: СпецЛит; 2014. 183 с.
14. Таточенко В. К., Озерецковский Н. А., Фёдоров А. М. Иммунопрофилактика-2014 199 с
15. Ames NM, Glenton C, Lewin S. Parents' and informal caregivers' views and experiences of communication about routine childhood vaccination: a synthesis of qualitative evidence. Cochrane Database Syst Rev. 2017

16. Hall MT, Simms KT, Lew JB, Smith MA, Brotherton JML, Saville M, et al. The projected timeframe until cervical cancer elimination in Australia: a modelling study. *Lancet Public Health*. 2019;4:19–27
17. Kaufman J, Ryan R, Walsh L, Horey D, Leask J, Robinson P, Hill S. Face to face intervention for informing or educating parents about early childhood vaccination. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018; 45-48
18. MacDonald NE. Vaccine hesitancy: definition, scope and determinants. *Vaccine*. 20